

Peran Sistem Informasi Akuntansi Dalam Pemanfaatan Teknologi Terhadap Pembukuan Digital Pada UMKM Kampung Kue

Disusun Oleh:

Rangga Ramadhani Irmansyah

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jakarta, Universitas
Bina Sarana Informatika

***Abstract.** This research evaluates the role of accounting information systems in harnessing technology for digital bookkeeping in MSNLS in Kampung Kue. These MSNLS Still use manual bookkeeping, with the risk of missing records and potential fraud. The results suggest the adoption of digital bookkeeping applications as a solution, providing efficiency, transparency, and preventing recording errors. The application of this technology can help Kampung Kue MSNLS improve their financial management. Training and counseling are needed to ensure better understanding and acceptance from MSNLS of digital bookkeeping.*

***Keywords:** Accounting Information Systems, Digital Accounting, MSNLS.*

Abstrak. Penelitian ini mengevaluasi peran sistem informasi akuntansi dalam pemanfaatan teknologi terhadap pembukuan digital pada UMKM Kampung Kue. UMKM ini masih menggunakan pembukuan manual, dengan risiko missing record dan potensi fraud. Hasil penelitian menyarankan adopsi aplikasi pembukuan digital sebagai solusi, memberikan efisiensi, transparansi, dan mencegah kesalahan pencatatan. Penerapan teknologi ini dapat membantu UMKM Kampung Kue meningkatkan manajemen keuangan mereka, Pelatihan dan penyuluhan diperlukan untuk memastikan pemahaman dan penerimaan yang lebih baik dari pihak UMKM terhadap pembukuan digital.

Kata kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Akuntansi Digital, UMKM.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dalam zaman Revolusi Industri 4.0 saat ini berkembang begitu pesat, perkembangan tersebut telah memudahkan pekerjaan manusia dalam mengakses informasi dalam waktu singkat. Dengan adanya teknologi informasi diharapkan perusahaan mampu melakukan efisiensi serta efektifitas usaha bisnisnya.

Perkembangan teknologi telah membawa banyak perubahan menuju era digital, hampir semua aktivitas bisnis dapat dilakukan secara digital (Mukhamad Sholikudin, Anisa Lilatul Nikmah, dan Irda Agustin Kustiwi 2023). Banyak para pemilik/pengelola bisnis telah melakukan pencatatan transaksi usaha secara digital.

Digitalisasi merupakan perubahan bentuk informasi dari bentuk analog menjadi menjadi bentuk digital, Selanjutnya, data akuntansi tersebut dapat dengan mudah diakses, disimpan, dan dikelola. Perubahan dari dokumen tercetak menjadi dokumen elektronik, dan proses tersebut tidak akan diperlukan lagi jika dokumen elektronik telah dijadikan dalam standar proses dokumentasi perusahaan.

Menurut (Mesra, Sari, dan Melliana 2022) Analytical Network Process merupakan metode pengambilan keputusan yang melibatkan sejumlah kriteria dan alternatif yang dipilih berdasarkan pertimbangan semua kriteria terkait dalam bentuk hirarki. Dengan hirarki, suatu masalah yang kompleks dapat diuraikan ke dalam kelompok-kelompok yang kemudian disusun secara hirarki sehingga akan terlihat lebih terstruktur dan sistematis.

Digitalisasi juga dapat membantu proses pelaporan keuangan untuk perusahaan. UMKM diharapkan dapat berperan sentral dalam mengembangkan ekonomi berbasis digital. Sayangnya, sebagian UMKM kurang memperhatikan aspek manajemen keuangan secara memadai. Selain itu UMKM belum memiliki pemahaman bahwa memiliki pencatatan, tujuannya untuk meminimalkan risiko kesalahan perhitungan atau penyajian informasi yang tidak benar dalam laporan keuangan bahkan potensi kehilangan pendapatan akibat transaksi tidak tercatat, sejatinya tujuan utama pendirian usaha adalah untuk dapat memperoleh keuntungan ekonomi.

Berkaca pada latar belakang tersebut, maka timbul pertanyaan bagaimana peran sistem informasi akuntansi dalam memanfaatkan teknologi terhadap pembukuan digital pada UMKM Kampung Kue?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran sistem informasi akuntansi dalam memanfaatkan teknologi terhadap pembukuan digital pada UMKM Kampung Kue.

KAJIAN TEORITIS

Digitalisasi informasi

Menurut (Cahyani dan Nurabiah 2023) digitalisasi merupakan pemanfaatan teknologi digital dalam bidang usaha atau bisnis untuk dapat memberikan peluang guna mendapatkan pertambahan harga jual produk. Kecenderungan digitalisasi lebih mengarah pada sistem pengoperasian secara otomatis yang bentuknya dapat terbaca secara langsung oleh komputer. Keberadaan digitalisasi dapat menghasilkan suatu dampak yang besar dalam bagi bisnis yang telah di menyesuaikan diri ke dalam bentuk digital.

Dengan adanya digitalisasi sangat memberi manfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat dari digitalisasi adalah sebagai berikut:

1. Praktis dan mudah untuk di akses
2. Menghemat waktu dan biaya
3. Ramah terhadap lingkungan karena tidak membutuhkan kertas

Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi merujuk pada (Dila Selvia 2024) mencakup serangkaian langkah, aturan, dan struktur yang menangkap informasi akuntansi dari suatu proses bisnis. Informasi tersebut dicatat dalam catatan yang sesuai, diolah secara terperinci melalui pengklasifikasian, rangkuman, dan konsolidasi data akuntansi. Hasil pengolahan tersebut kemudian dilaporkan kepada pengguna internal maupun eksternal.

Sedangkan menurut (Hanif dan Kurniawati 2024) Sistem Informasi Akuntansi dapat dijelaskan sebagai suatu kerangka kerja pemrosesan data akuntansi yang melibatkan kerja sama yang efisien antara individu, perangkat, dan metode yang digunakan. Interaksi yang serasi terjadi dalam suatu struktur organisasi yang terorganisir dengan baik, dimaksudkan guna menyediakan data informasi akuntansi keuangan dan manajemen yang terstruktur.

Fungsi Sistem Informasi Akuntansi

Menurut (Periska, Yanti., SE.,M.Ak, dan Rachpriliani., SE.,M.Ak 2024), sistem informasi akuntansi memiliki tiga peran inti, yang meliputi:

1. Mendukung aktivitas harian perusahaan.

Untuk mempertahankan eksistensinya, suatu bisnis harus tetap berjalan dengan menjalankan serangkaian kegiatan bisnis yang meliputi transaksi pembelian, manajemen persediaan, proses pembuatan, dan penjualan. Aktivitas akuntansi tersebut kemudian diproses Sistem Pemrosesan Transaksi (TPS), yang merupakan bagian integral Sistem Informasi Akuntansi. Dengan Sistem Informasi Akuntansi, suatu perusahaan dapat mengelola data seperti transaksi akuntansi yang tidak dapat ditangani oleh sistem Informasi lainnya, sehingga menjamin kelancaran operasional perusahaan.

2. Menunjang proses pengambilan keputusan.

Sasaran yang sama penting dari sistem informasi akuntansi yaitu memberikan data-data yang dibutuhkan dalam menunjang proses pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil patut sejalan dengan perencanaan dan pengendalian operasional perusahaan.

3. Mendukung pemenuhan tanggung jawab manajemen perusahaan.

Setiap entitas bisnis memiliki kewajiban hukum yang patut dipenuhi, di antaranya adalah kewajibannya untuk memberikan data informasi yang dibutuhkan kepada pihak yang luar perusahaan atau para pemangku kepentingan (stakeholder). Para pemangku kepentingan ini melibatkan supplier, customer, pemegang saham, pemberi kredit, investor utama,

perserikatan pekerja, analisis keuangan, asosiasi industri, dan masyarakat umum.

Sistem Informasi Akuntansi Digital

Merujuk pada (Alia Akhmad, Maulidavito, dan Prakoso 2022) Akuntansi digital adalah model layanan yang memberikan kemudahan, kemudahan, dan akses on-demand ke sumber daya komputerisasi, memungkinkan untuk akses cepat dan konfigurasi atas sumber daya komputerisasi dengan interaksi dengan penyedia layanan yang sedikit. Sedangkan menurut (Puspitasari dan Rokhimah 2018) mendefinisikan sistem informasi akuntansi digital sebagai sebuah proses mengidentifikasi, mengklasifikasikan dan meringkas transaksi mempergunakan teknologi digital. Dalam digitalisasi sistem informasi akuntansi pada saat ini perusahaan bisa menggunakan akuntansi berbasis Cloud Accounting atau E-Accounting yang digunakan dalam proses pencatatan transaksi, menghasilkan laporan keuangan dan mengelola keuangan bisnis perusahaan dengan e-accounting.

Manfaat Sistem Informasi akuntansi Digital

Manfaat yang dapat diambil dari hadirnya sistem informasi akuntansi digital adalah:

1. Semua data disimpan secara terpusat di server;
2. Fleksibilitas dengan akses data yang mudah;
3. Investasi jangka panjang yang dapat mengurangi biaya lisensi-lisensi perangkat lunak.

Laporan Keuangan

Bahwa laporan keuangan mencerminkan situasi finansial dan kinerja operasional dari suatu entitas bisnis pada suatu titik waktu atau dalam suatu periode tertentu. Sedangkan dokumen yang mencerminkan status finansial perusahaan saat ini atau selama suatu periode tertentu disebut sebagai laporan keuangan. Menggambarkan laporan keuangan sebagai bahasa bisnis. Laporan keuangan

memiliki fungsi sebagai sarana penyampaian informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Para stakeholder dapat mendapatkan gambaran yang jelas tentang kesehatan keuangan suatu perusahaan dengan memahami isi laporan keuangannya. Sedangkan laporan keuangan sebagai suatu dokumen yang dapat menggambarkan status finansial perusahaan dan performa perusahaan pada suatu rentang waktu.

Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Menurut (Hapan dan Usman 2024), secara umum terdapat lima jenis laporan keuangan yang disusun, meliputi:

1. Neraca

Sebuah laporan yang dapat menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu periode tanggal tertentu.

2. Laporan laba rugi

Suatu laporan keuangan yang merinci hasil usaha perusahaan selama periode tertentu. Dalam laporan ini, terdapat informasi tentang jumlah pendapatan beserta sumber-sumbernya yang diperoleh selama periode tersebut. Selain itu, juga terungkap jumlah total dan jenis biaya yang telah dikeluarkan dalam periode yang sama.

3. Laporan perubahan modal

Laporan yang mampu memberikan informasi mengenai jumlah dan jenis modal yang dimiliki oleh perusahaan pada suatu saat tertentu. Selanjutnya, laporan ini merinci perubahan ekuitas beserta penyebab-penyebabnya dalam periode tertentu.

4. Laporan arus kas

Laporan yang memaparkan semua aspek terkait dengan aktivitas perusahaan, baik yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada aliran kas.

5. Laporan catatan atas laporan keuangan

Dokumen yang memberikan gambaran tambahan atau penjelasan khusus apabila terdapat aspek dalam laporan keuangan yang memerlukan klarifikasi atau elaborasi lebih lanjut.

UMKM

Menurut (Ujang Kusnaedi dan Moh. Tahang 2023) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha disemua sektor ekonomi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menjelaskan bahwa "Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini". Kriteria sebagai usaha mikro, yaitu: "1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00."

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, yang dialami secara menyeluruh oleh subjek penelitian. Pendekatan ini melibatkan deskripsi menggunakan kata-kata dan bahasa, dalam konteks khusus yang alami, dengan memanfaatkan berbagai metode alami. Sementara itu, menurut (Fahrudin dan Wiratmaja 2023), metode penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang didasarkan pada filsafat postpositivisme. Metode ini dipergunakan dalam meneliti kondisi objek yang alami, berbeda dari eksperimen. Dalam metode penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama, pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan fokus hasil penelitian lebih pada makna daripada generalisasi. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan (Parwati dan Lesmana Putra 2022) bahwa untuk menggali secara mendalam mengenai keadaan-keadaan yang telah terjadi di lokasi penelitian maka penelitian kualitatif dibutuhkan.

Jenis dan Sumber Data Jenis Data

Jenis penelitian yang diaplikasikan adalah data kualitatif, yang didapat dengan melibatkan beberapa narasumber, pengamatan dilakukan secara langsung dan diikuti oleh sesi wawancara. kemudian dianalisis terhadap data yang diperoleh selanjutnya ditarik kesimpulan atas hasil pengamatan tersebut. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pengertian yang lebih umum terhadap realitas sosial, dalam sudut pandang partisipan.

Sumber data dalam penelitian berasal dari subyek yang dikumpulkan oleh peneliti, dengan fokus pada data primer. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh dari sumber data asli. Data tersebut bisa berupa opini dari subyek (individu atau kelompok) secara langsung. Data tersebut dapat dikumpulkan dengan dua metode, yaitu: metode interview (wawancara) dan metode observasi

(pengamatan). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data mengenai Sistem Informasi akuntansi digital UMKM Kampung Kue.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Parwati dan Lesmana Putra 2022) teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut ini:

1. Observasi, adalah Observasi, sebagai teknik alami yang efektif dalam menghimpun data tentang tindakan dan perilaku, melibatkan kegiatan lapangan untuk mengamati aktivitas karyawan, konsumen, atau pedagang harian. Dalam pendekatan observasi ini, peneliti bertindak sebagai pengamat partisipan, menguraikan, menganalisis, dan menggambarkan apa yang terlihat. Observasi partisipan adalah metode di mana peneliti secara aktif terlibat dalam kehidupan sehari-hari kelompok atau organisasi Subjek penelitian. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam melalui pengamatan dan partisipasi langsung dalam aktivitas.
2. Wawancara, dilakukan wawancara dengan narasumber untuk memperoleh data terkait permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Wawancara adalah metode efektif dalam pengumpulan data, terutama dalam penelitian eksploratif, untuk memahami isu-isu pendahuluan dan mendukung investigasi lebih mendalam. Tujuannya guna pemahaman awal terhadap fenomena, mengukur, mengidentifikasi masalah, dan merumuskan teori yang relevan dengan pertanyaan penelitian.

Proses Pengolahan Data

Menurut (Muhammad Saleh Siregar, Nurlaila Nurlaila, dan Atika Atika 2024) Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga mencapai titik kejenuhan. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: data reduction, data display, dan conclusions drawing/verifring.

1. Data Collection (Pengumpulan)

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, atau kombinasi ketiganya, yang dikenal sebagai triangulasi.

2. Reduksi Data (Data Reduction)

Mereduksi data adalah proses merangkum, memilih, dan memilah elemen-elemen kunci, serta memfokuskan pada hal-hal yang penting dalam data. Dalam proses ini, peneliti mencari tema dan pola yang relevan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan analisis.

3. Penyajian Data (Data Display)

Dalam penelitian kualitatif, presentasi data dapat berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan bentuk lainnya.

4. Conclusion Drawing/Verification

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah penemuan baru yang sebelumnya belum terungkap, berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya tidak jelas dan menjadi lebih terang setelah diteliti. Kesimpulan juga bisa mencakup hubungan interaktif, hipotesis, atau teori yang dihasilkan dari penelitian.

Teknik Analisis Data

Menurut (Nirwana et al. 2023), analisis data melibatkan proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar untuk menemukan tema serta merumuskan hipotesis kerja dari data yang diperoleh. Teknik analisis data dalam penelitian ini mencakup beberapa langkah berikut:

1. Melakukan pengumpulan data terkait dengan Sistem Informasi Akuntansi Digital pada UMKM Kampung Kue.
2. Mengidentifikasi metode pelaporan keuangan atau pembukuan yang diterapkan oleh UMKM Kampung Kue.
3. Melakukan evaluasi terhadap kelemahan yang teridentifikasi dalam penerapan metode pelaporan keuangan atau pembukuan yang digunakan oleh UMKM Kampung Kue.

4. Menganalisis upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kelemahan yang ditemukan dalam penerapan metode pelaporan keuangan atau pembukuan oleh UMKM Kampung Kue.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dimulai dengan survei dan wawancara kepada pengelola UMKM Kampung Kue, diperoleh hasil bahwa metode pembukuan yang digunakan oleh UMKM Kampung Kue merupakan metode pembukuan tradisional. Dimana metode pembukuan tersebut ditulis secara manual ke dalam buku catatan berdasarkan bukti transaksi yang dimiliki UMKM Kampung Kue. Metode pembukuan ini hanya berisikan transaksi yang melibatkan penemuan dan pengeluaran kas disertai dengan tanggal transaksi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari penelitian lapangan, dapat dijelaskan bahwa UMKM Kampung Kue menerapkan metode pembukuan berikut:

1. Menggunakan metode pembukuan secara manual.
2. Setiap anggota UMKM Kampung Kue dapat mencatat laporan keuangan.
3. Pada pergantian periode tahun, dilakukan pencatatan pembukuan dengan buku catatan.
4. Buku catatan lama belum disimpan secara tertib.

Dari hasil identifikasi pembukuan yang dilakukan, terlihat adanya beberapa kelemahan dalam pelaksanaan pembukuan oleh UMKM Kampung Kue:

1. Terdapat risiko missing value pada pembukuan UMKM Kampung Kue.
2. Terdapat potensi praktik fraud dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran kas serta transaksi lainnya.
3. Risiko kehilangan data pembukuan karena kerusakan atau kehilangan buku catatan.

Sesuai hasil identifikasi masalah dan kelemahan dalam pencatatan pembukuan, langkah perbaikan dapat diupayakan untuk meningkatkan kualitas penerapan metode pelaporan keuangan atau pembukuan yang digunakan. UMKM Kampung Kue agar mengadopsi Aplikasi Pembukuan untuk mempermudah proses pencatatan laporan keuangan mereka. Pemanfaatan pembukuan digital memiliki dampak positif, seperti mengurangi penggunaan kertas dan menyederhanakan tugas

dalam mengimpor dan menginput data transaksi. Selain melalui PC atau laptop, pengaksesan pembukuan digital juga dimungkinkan melalui smartphone. Dengan demikian, bahkan jika pemilik UMKM tidak memiliki komputer atau laptop, mereka masih dapat mengadopsi pembukuan digital. Beberapa aplikasi pembukuan digital yang dapat dioperasikan melalui smartphone meliputi Buku Warung, Akuntansi Keuangan, Teman Bisnis, Buku Kas, dan lain sebagainya.

Pemanfaatan pembukuan online memberikan sejumlah kelebihan, termasuk kemampuan untuk mencatat transaksi secara langsung saat terjadi, yang dapat mengurangi risiko kesalahan pencatatan. Selain itu, transparansi real-time dalam pencatatan transaksi dapat mencegah terjadinya pengeluaran yang tidak terkendali. Meskipun demikian, hambatan dalam penerapan aplikasi pembukuan ini terletak pada kurangnya pengetahuan pelaku UMKM Kampung Kue mengenai cara kerja aplikasi tersebut. Oleh karena itu, partisipasi dalam pelatihan menjadi penting agar mereka dapat memahami dan memanfaatkan aplikasi pembukuan dengan optimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, ditarik kesimpulan bahwa UMKM Kampung Kue belum menerapkan pembukuan akuntansi secara digital. Untuk membantu proses pencatatan laporan keuangan usahanya secara efisien dapat menggunakan pembukuan secara digital. Penggunaan pembukuan secara digital memiliki berdampak positif, baik segi pengurangan penggunaan kertas hingga pengurangan penggunaan waktu karena mempermudah dalam menginput data transaksi dan penyusunan laporan keuangan.

Berdasarkan penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran dan rekomendasi untuk meningkatkan kemajuan Kampung Kue secara khusus dan UMKM lain.

1. Agar Pemilik Pengelola UMKM dapat menerapkan sistem pembukuan akuntansi secara digital. Dengan penerapan tersebut akan banyak manfaat yang dapat diperoleh, salah satunya adalah akan dapat secara mengoptimalkan kegiatan pembukuan dan menghindari kesalahan catat akibat human error.
2. Pemerintah atau dinas terkait setempat agar dapat memberikan penyuluhan tentang pentingnya pembukuan atas aktivitas bisnis UMKM dan memberikan dukungan terhadap perkembangan UMKM.

DAFTAR REFERENSI

- Alia Akhmad, Khabib, Taufik Maulidavito, dan Yosua Tri Prakoso. 2022. "Penerapan Aplikasi Teknologi Informasi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)." *Jurnal Bisnis Manajemen dan Akuntansi (BISMAK)* 2(2):33–36. doi: 10.47701/bismak.v2i2.2150.
- Cahyani, Suci, dan Nurabiah Nurabiah. 2023. "Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Menggunakan Software Accurate dalam Pengambilan Keputusan UMKM di Kota Mataram." *BIOS : Jurnal Teknologi Informasi dan Rekayasa Komputer* 5(1):20–29.
- Dila Selvia. 2024. "Penerapan Sitem Informasi Akutansi Dengan Manfaatkan Teknologi Dalam Penyusunan Serta Pengelolaan Pembukuan Digital Pada UMKM." *Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi* 2(1):57–66.
- Fahrudin, Imam, dan I. Dewa Nyoman Wiratmaja. 2023. "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Akuntansi pada UMKM." *E-Jurnal Akuntansi* 33(5):419. doi: 10.24843/eja.2023.v33.i05.p20.
- Hanif, Athaya Naufal, dan Lintang Kurniawati. 2024. "Pengaruh Pemahaman, Penerapan, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Keterampilan Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Perkembangan UMKM." *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang* 4(1):115–25.
- Hapan, Fransiska Maya Kusuma Yanti, dan U. Usman. 2024. "Dampak Penerapan Teknologi Informasi Dalam Bidang E-Commerce Terhadap Pendapatan Umkm Di Kabupaten Sumbawa." *Samalewa: Jurnal Riset & Kajian Manajemen* 4(1):45–55.
- Mesra, Trisna, Putri Indra Sari, dan Melliana Melliana. 2022. "Penerapan Metode Analytical Network Pocess dalam Pemilihan Supplier di UMKM Kerupuk Kulit Sapi." *Jurnal Unitek* 15(1):93–104.
- Muhammad Saleh Siregar, Nurlaila Nurlaila, dan Atika Atika. 2024. "Analisis Penerapan Akuntansi Dan Kesesuaiannya Dengan SAK ETAP Pada UMKM." *Jurnal Riset Akuntansi* 2(2):95–110.
- Mukhamad Sholikudin, Anisa Lilatul Nikmah, dan Irda Agustin Kustiwi. 2023. "Peran Sistem Informasi Akuntansi Dalam Pemanfaatan Teknologi Terhadap

- Pembukuan Digital Pada UMKM Kampung Kue.” *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis* 2(2):61–72.
- Nirwana, Mila, Mursidah Mursidah, Muammar Khadafi, dan Mardiyaton Mardiyaton. 2023. “Analisis Penerapan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pengolahan Gula Aren di Desa Cinta Damai Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara.” *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)* 2(2):304. doi: 10.29103/jam.v2i2.12067.
- Parwati, Komang Diah Ayu, dan I. Made Endra Lesmana Putra. 2022. “Analisis Kesiapan Pelaku Umkm Dalam Menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah Pada Umkm Di Kabupaten Gianyar.” *Hita Akuntansi dan Keuangan* 3(4):46–58.
- Periska, Vera, Yanti., SE.,M.Ak, dan Awaliawati Rachpriliani., SE.,M.Ak. 2024. “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi, dan Kesiapan Pelaku UMKM Terhadap Penerapan SAK EMKM Dalam Penyusunan Laporan Keuangan UMKM.” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5(3):1666–80.
- Puspitasari, Diana, dan Zulaika Putri Rokhimah. 2018. “Pemahaman dan Kepedulian dalam Penerapan Green Accounting Pada UKM Tempe di.” *AKURAT Jurnal Ilmiah Akuntansi* 9:116–31.
- Ujang Kusnaedi, dan Moh. Tahang. 2023. “Analisis Penerapan Pencatatan Keuangan Dalam Mengembangkan Usaha Pelaku UMKM di Situ Lengkong Panjalu, Kabupaten Ciamis – Jawa Barat.” *GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi* 3(1):291–302.